

C++ VA OPENCV YORDAMIDA CHUGUN MIKROSTRUKTURASI DONALARINING DEFORMATSIYA INDEKSINI AVTOMATIK ANIQLASH

Samandarov Ilxomjon Rasulovich,

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
“Matematika va tabiiy fanlar” kafedrasida dotsenti

Karimov Sardor Yashinovich,

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
“Matematika va tabiiy fanlar” kafedrasida assistenti
mr_man89@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada chugun mikrostrukturasi donalarining geometrik parametrlarini (yuzasi, perimetri, aspekt nisbati, eksentrisitet, shakl koeffitsienti) avtomatik aniqlash va deformatsiya indeksini (DI) hisoblash bo‘yicha C++ va OpenCV kutubxonasi asosida ishlab chiqilgan algoritmlar taqdim etiladi. Taklif etilgan usul Otsu threshold, morfologik tozalash, kontur aniqlash va ellips moslashtirish bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Natijada har bir donaga oid DI qiymati aniqlanib, statistik tahlil (o‘rtacha, median, minimal, maksimal) va taqsimot grafigi tuzildi. Ushbu yondashuv metallning mexanik xossalari prognozlash va issiqlik ishlov berish jarayonlarini optimallashtirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: chugun, mikrostrukturaviy tahlil, C++, OpenCV, deformatsiya indeksi, morfologiya, metallografiya

Kirish. Metall mikrostrukturasi — bu metall va qotishmalarning mexanik, fizik va kimyoviy xossalari belgilovchi asosiy omillardan biridir. Donalarning o‘lchami, shakli va fazaviy taqsimoti materialning mustahkamligi, qattiqligi, mo‘rtligi va plastik deformatsiyaga chidamliligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, mayda donali tuzilma odatda yuqori mustahkamlik va qattiqlikni ta’minlasa, yirik va cho‘zilgan donalar materialning elastiklik va plastiklik xususiyatlarini oshiradi. Chugun metallografiyasida donalar morfologiyasini baholash, xususan deformatsiya darajasini aniqlash, issiqlik ishlov berish jarayonlarini optimallashtirish, quyish texnologiyasidagi nuqsonlarni erta aniqlash hamda tayyor mahsulot sifatini nazorat qilishda katta ahamiyatga ega. An’anaviy metallografik tahlil mikroskop orqali vizual baholashga asoslangan bo‘lib, bu ko‘p vaqt talab qiladi, inson omiliga bog‘liq xatoliklar ehtimolini oshiradi va katta hajmdagi namunalarda tahlil samaradorligini pasaytiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. So‘nggi yillarda raqamli tasvirlarni qayta ishlash va kompyuter ko‘rish texnologiyalari metallografiyada keng

qo‘llanilmoqda[1]. Xususan, C++ va OpenCV kutubxonasi tasvirni filtratsiya qilish, segmentatsiya, kontur aniqlash, geometrik xususiyatlarni hisoblash kabi imkoniyatlarni tezkor va avtomatlashtirilgan tarzda bajarish imkonini beradi[2],[3]. Ushbu yondashuv inson omilini kamaytirish, tahlil aniqligini oshirish va katta hajmdagi metallografik ma’lumotlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlash imkoniyatini yaratadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi — C++ va OpenCV yordamida chugun mikrostrukturasi donalarining geometrik parametrlarini avtomatik aniqlash va deformatsiya indeksini hisoblash algoritmini ishlab chiqish, shuningdek, olingan statistik ko‘rsatkichlar asosida donalarning mexanik xossalarga ta’sirini baholashdir.

Tadqiqotda ishlatilgan mikroskopik tasvir sferoid grafitga ega duktil chugun namunasi asosida olingan. Namuna metallografik tahlil uchun standart usulda tayyorlangan: sirt bosqichma-bosqich silliqlash va parlatish ishlovidan o‘tkazilgan. Tasvir olish jarayoni optik metallografik mikroskop yordamida yorug‘ maydon rejimida amalga oshirilgan. Tasvirda grafit zarralarining turli morfologiyalari va

o‘lchamlari aniq ajratilgan bo‘lib, ushbu rasm donalarning geometrik parametrlarini aniqlash va deformatsiya indeksini hisoblash uchun ishlatilgan.

Algoritmik ishlov berish bosqichlari:

1. Tasvirni oldindan ishlash
 - o Rangli tasvir kulrang formatga o‘tkazildi (cv::cvtColor),
 - o Shovqinlarni kamaytirish uchun 3×3 Gaussian Blur filtri qo‘llandi.
2. Segmentatsiya
 - o Donalar fonidan ajratish uchun Otsu threshold usuli ishlatildi (cv::threshold(..., THRESH_BINARY | THRESH_OTSU)),
 - o Mayda shovqinlarni olib tashlash va teshiklarni yopish uchun morfologik ochish va yopish operatsiyalari bajarildi (cv::morphologyEx).
3. Konturlarni topish va etiketlash
 - o cv::findContours yordamida har bir donaning konturi aniqlandi,
 - o Donalarga ketma-ket raqam berildi.
4. Geometrik parametrlarni hisoblash
Har bir donaning quyidagi ko‘rsatkichlari hisoblandi:
 - o Yuzasi (cv::contourArea),
 - o Perimetri (cv::arcLength),
 - o Moslashtirilgan ellips bo‘yicha uzun va qisqa o‘qlar (cv::fitEllipse),
 - o Aspect ratio, eksentrisitet, elliptiklik, aylanalilik (circularity).
5. Deformatsiya indeksini (DI) hisoblash
Donaning cho‘zilish darajasini ifodalovchi DI quyidagi formula orqali hisoblandi:
$$DI = 1 - \frac{\text{qisqa o'q}}{\text{uzun o'q}}$$
6. Statistik tahlil
 - o Barcha donalar bo‘yicha o‘rtacha, median, minimal va maksimal qiymatlar aniqlandi,
 - o Natijaviy tasvirlarda har bir donaga mos ellips va raqami chizildi.

Bu taklif etilgan algoritm dastlab tasvirdagi shovqinlarni bartaraf etib, grafit zarralarini fonidan aniq ajratadi. Otsu threshold usuli va morfologik filtratsiya yordamida kichik artefaktlar yo‘qotiladi, teshiklar yopiladi. So‘ngra har bir zarra konturi

aniqlanib, geometrik parametrlar (yuzasi, perimetri, uzun va qisqa o‘qlar) hamda shakl ko‘rsatkichlari (aspect ratio, eksentrisitet, elliptiklik, aylanalilik) hisoblanadi[4],[5]. Har bir grafit zarrachasining deformatsiya indeksi (DI) aniqlanadi, bu esa uning cho‘zilish darajasini miqdoriy baholash imkonini beradi. Yakunda barcha zarrachalar bo‘yicha statistik ko‘rsatkichlar chiqarilib, natijalar tasvir ustiga raqamlar va ellipslar ko‘rinishida joylashtiriladi. Ushbu yondashuv natijalarni tez va aniq olish imkonini berib, metallografik tahlil jarayonini sezilarli darajada avtomatlashtiradi[6].

Algoritm natijasini quyidagi rasmda ham ko‘rish mumkin.

Duktillangan cho‘yan namunasi yuzasining mikroskopik tasviri

Otsu algoritmi asosida o‘tkazilgan binarizatsiya natijasi

Morfologik ishlov berish va kichik obyektlarni filtrlashdan keyingi grafit zarralari maskasi.

Har bir grafit zarrachasining ID raqami va deformatsiya koeffitsienti (DI) bilan aniqlangan holati

1-rasm. Duktil chug‘un namunasi yuzasining mikroskopik tasviri va algoritmik ishlov bosqichlari

Natijalar. Taklif etilgan algoritm qo‘llanilgach, grafit zarrachalari fonidan aniq ajratildi va har bir zarra bo‘yicha geometrik hamda shakliy parametrlar muvaffaqiyatli hisoblandi. Morfologik ishlov berish orqali tasvirdagi ortiqcha shovqinlar olib tashlandi, kichik teshiklar yopildi. Yakuniy natijada grafit zarrachalari raqamlanib, ularning deformatsiya indeksleri (DI) aniqlangan holda tasvirga joylashtirildi. Bu usul, metallografik tahlilda zarrachalarning shakl sifati va morfologiyasini tezkor baholash imkonini beradi.

Algoritm yordamida jami 173 ta grafit zarrachasi aniqlanib, ularning geometrik parametrlar va deformatsiya indeksleri (DI) hisoblandi. Quyidagi jadvalda namunaviy natijalar keltirilgan.

1-jadval. Grafit zarrachalarining geometrik va shakl parametrlarining namunaviy qiymatlari

ID	Area	Perimetr	AspectR	Eccent.	Circular	DI
1	59,5	33,556	1,52	0,753	0,664	0,342
2	62,5	32,728	1,494	0,743	0,733	0,331
3	100,5	39,556	1,413	0,706	0,807	0,292
4	103,5	38,627	1,023	0,213	0,867	0,023
5	155	47,456	1,089	0,396	0,865	0,082
6	77,5	37,213	1,102	0,42	0,703	0,093
7	166	57,113	1,985	0,864	0,64	0,496
8	328,5	71,556	1,1	0,416	0,806	0,091
9	296	71,113	1,354	0,674	0,736	0,262
10	19	20,142	2,021	0,869	0,589	0,505
...

O‘lchov ko‘rsatkichlari statistikasi:

Yuzasi (Area): $min = 15.000 \mu m^2$, $median = 213.500 \mu m^2$, $mean = 299.529 \mu m^2$, $max = 1338.000 \mu m^2$

Perimetri (Perim): $min = 14.485 \mu m$, $median = 65.355 \mu m$, $mean = 81.029 \mu m$, $max = 263.220 \mu m$

Aspekt nisbati (AR): $min = 1.023$, $median = 1.572$, $mean = 1.767$, $max = 4.670$

Eksentrisitet (Ecc): $min = 0.213$, $median = 0.771$, $mean = 0.729$, $max = 0.977$

Aylanalilik (Circularity): $min = 0.118$, $median = 0.650$, $mean = 0.614$, $max = 0.923$

Deformatsiya indeksi (DI): $min = 0.023$, $median = 0.364$, $mean = 0.366$, $max = 0.786$

Olingan natijalarga ko‘ra:

□ Minimal DI = 0.023 → juda dumaloq zarracha (masalan, 4-ID)

□ Maksimal DI = 0.786 → juda cho‘zilgan grafit zarrachasi (masalan, 164-ID)

□ O‘rtacha DI = 0.366 → namunadagi grafitlarning umumiy deformatsiya darajasi o‘rtacha.

Bu ko‘rsatkich ayniqsa grafit morfologiyasini baholash va mexanik xossalarni prognoz qilishda foydali, chunki cho‘zilgan grafitlar odatda mexanik mustahkamlikni pasaytiradi.

DI qiymatlari bo'yicha zarrachalar taqsimotining gistogrammasi.

Ushbu grafikdan ko'rinishicha, ko'pchilik zarrachalarning deformatsiya indeksi 0.2–0.5 oralig'ida joylashgan.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda C++ va OpenCV kutubxonalaridan foydalanib chugun mikrostrukturasi donalarining geometrik parametrlarini aniqlash hamda deformatsiya indeksini (DI) hisoblash algoritmi ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuv Otsu thresholdlash, morfologik ishlov berish, kontur aniqlash va ellips moslashtirish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Natijada 173 ta grafit zarrachasi muvaffaqiyatli aniqlanib, ularning yuzasi, perimetri, shakl koeffitsienti, eksentrisiteti va DI qiymatlari hisoblandi. Olingan statistik tahlil shuni ko'rsatdiki, namunadagi ko'pchilik zarrachalar 0.2–0.5 oralig'idagi DI qiymatlariga ega bo'lib, bu ularning o'rtacha darajada cho'zilganini anglatadi[7]. Bu esa metallning mexanik xossalarni prognozlashda va issiqlik ishlov berish jarayonlarini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega[8]. Taklif etilgan algoritm metallografik tahlil jarayonini avtomatlashtirish, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish hamda katta hajmdagi tasvirlarni tezkor tahlil qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- ГОСТ 5639–82. Металлы. Металлографическое определение размера зерна. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 16 с.
- Russ, J. C. The Image Processing Handbook. – 7th ed. – CRC Press, 2016. – 1052 p. – ISBN 978-1-4987-4725-0.

3. Chen, L.; Wang, X.; Zhang, H. Automatic microstructure segmentation in metallographic images using deep learning techniques // *Materials Characterization*. – 2021. – Vol. 175. – P. 111052. – DOI: 10.1016/j.matchar.2021.111052.

4. Каримов, С. Я. Извлечение и оценка морфологических параметров частиц на SEM-изображениях с применением C++ и OpenCV // *Journal of New Century Innovations*. – 2025. – № 78(3). – С. 96–102.

5. Karimov, S. Y. Mis qotishmalarining SEM tasvirlarida donalarni kompyuter ko'rish asosida topologik klassifikatsiyasi // *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*. – 2025. – № 5. – В. 174–181.

6. Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. *Digital Image Processing*. – 4th ed. – Pearson Education, 2018. – 1168 p. – ISBN 978-0-13-335672-4.

7. Бернштейн, М. Л.; Рахштадт, А. Г. *Металловедение и термическая обработка стали: справочник*. – М.: Металлургия, 1983. – 352 с.

8. ASTM E112-13. *Standard Test Methods for Determining Average Grain Size*. – ASTM International, 2013. – 28 p.

